

ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Мороз Анастасія ¹, Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ Студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, advisor987q@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, kurator.design@gmail.com

Анотація. Стаття розглядає еволюцію мистецтва, яка розкриває нові несподівані можливості поєднання традиційних форм художньої діяльності і досягнень техніки, представляючи собою цілий спектр інновацій і повторень, відбувається виникнення та інтеграція нових малодосліджених процесів в області дизайну. Все це є основою сучасної культури, є ґрунтом для активного розвитку дизайну, в результаті чого він перетворює звичні стандарти дизайн проектування, створюючи естетичні, матеріально-духовні об'єкти, що мають художньокультурну цінність.

Ключові слова: мистецтво, дизайн, еволюція, інновації.

Еволюційний процес мистецтва дозволяє побачити естетичні якості, які стимулюють появу інновацій в художній культурі, забезпечуючи їх довгостроковий вплив на подальший розвиток. Дизайн відіграє певну роль у цій еволюції, і процес проектування набуває нового змісту, оскільки дизайнери повинні приймати все більш нові, важливі завдання, аби відповідати сучасним тенденціям розвитку.

Дизайн проникає в усі сфери життя, стає неодмінним компонентом культури суспільства. Проблема дизайну набуває особливої актуальності. Підґрунтя дизайн-діяльності становить дизайн-освіта. Розвиток дизайн-діяльності в Україні потребує створення мережі спеціальних навчальних закладів, які відповідають вимогам європейської освітньої інтеграції. Осередки дизайн-освіти можуть успішно розвиватися тільки в культурно-освітніх та промислових центрах країни.

Залежно від стадії розвитку суспільства визначаються можливості формотворення в дизайні як проявлення навичок та вмінь людини в контексті

культурної комунікації. Історичний розвиток людини, її еволюційні трансформативні зміни предметного світу прослідковуються в предметах декоративно-прикладного характеру, дизайні, мистецтві в цілому (Шандренко, 2016).

Сучасний дизайн відрізняється від традиційного своєю обумовленістю сучасними технологіями виробництва, що змінилися в результаті послідовної науково-технічної революції. При цьому не тільки нові технології впливають на художню сторону творчого процесу, а й мистецтво робить зворотній вплив на техніку, викликає потребу в її вдосконаленні. Метою дизайну як феномена сучасної культури є сприяння підвищенню якості життя людей і вдосконалення соціальнокультурних відносин між ними шляхом формування гармонійного предметного середовища і його компонентів у всіх сферах життєдіяльності людей для задоволення всього різноманіття їх матеріальних і духовних потреб (Базелюк, 2018).

Сучасний дизайн може вказувати на різні речі в залежності від контексту, адже дизайн тривалий час розвивається і вирізняється різними течіями та підходами:

Простота та мінімалізм: сучасний дизайн часто відзначається чистотою, простотою форм та мінімалізмом. Відсутність зайвих деталей та функціоналу, акуратні лінії і прості кольори можуть бути характерними рисами.

Мистецтво та індивідуальність: багато сучасних дизайнерів відзначає бажання виражати індивідуальність та естетичний смак через свої роботи. Вони можуть використовувати нестандартні форми, кольори та текстури.

Гнучкість та адаптивність: Сучасні дизайнерські рішення можуть бути спроектовані з урахуванням гнучкості і адаптивності, щоб задовольняти змінюючіться потреби користувачів чи оточуючого середовища.

Еволюція сучасного мистецтва та дизайну є широким і складним процесом, вплив якого можна відслідковувати в різних напрямках та аспектах. Наведемо кілька ключових тенденцій у розвитку сучасного мистецтва та дизайну. **Постмодернізм:** характеризується розривом з традиційними стилістичними рамками, міксом різних стилів та жанрів, а також використанням іронії та пастишу. Художники використовують різноманітні техніки та матеріали для вираження своїх ідей. В дизайні постмодернізм також виражається в еkleктиці та гри з різними стилістичними елементами. Дизайнери експериментують із формами та матеріалами, порушуючи традиційні стандарти.

Цифрова ера: З появою комп'ютерів та інтернету художники почали використовувати цифрові технології для створення та поширення своїх творінь. Цифрове мистецтво, віртуальна реальність та інтерактивні інсталяції стали популярними формами вираження. Цифрові технології дозволяють дизайнерам створювати інноваційні продукти та веб-сайти, експериментувати із взаємодією

та анімацією.

Стрімкий розвиток технологій: Використання новітніх технологій, таких як штучний інтелект, розширена реальність та блокчейн, надає художникам нові можливості для творчості та взаємодії з глядачами. Технології дозволяють створювати інноваційні та функціональні дизайнерські рішення в різних сферах, від інтер'єру до продуктів.

Спільнотність та соціальна взаємодія: Ідея спільноти та активної участі стала важливою у сучасному мистецтві. Художники співпрацюють, використовуючи соціальні мережі для спілкування з аудиторією та поширення своїх ідей. Дизайнери також активно взаємодіють зі спільнотою, звертаючи увагу на соціальні проблеми та створюючи продукти, що відповідають потребам суспільства.

Сучасний український дизайн повинен стати дизайном навколишнього середовища та гуманістичного досвіду, дизайном соціального контексту. Сам предмет дизайну розширюється до реплікації нових культурних цінностей, проектування соціальних подій, стилю та способу життя (Бистрякова et al., 2016).

Отже, у сучасному ціннісному просторі мистецтва і дизайну, як вид художнього і проектного концептуалізму, став помітно домінувати. Тяжіння дизайнерів до особливих художніх форм пояснюється тим, що в мистецтві вони бачать джерело нових оригінальних ідей, які допомагають їм у вирішенні власних художніх завдань і сприяють розвитку дизайнерських прийомів і засобів. Образотворче мистецтво збагачує дизайнерів в творчості, сприяє підвищенню їх емоційного заряду.

Літературні джерела

1. Базелюк, Н. (2018). Еволюція мистецтва та сучасний розвиток арт-дизайну. У *Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції* (20 квітня 2018 р., м. Київ), Т. 1. Київ: КНУТД. 155-157
2. Бистрякова, В. Н., Осадча, А. М., & Гула, Є. П. (2016). Розвиток дизайну в Україні. *Актуальні питання культурології: альманах наукового товариства "Афіна" кафедри культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету*, 16, 200-206.
3. Шандренко, О. М. (2016). Формотворення в дизайні як культурно-історична комунікація. *Редакційна колегія*, 67.